

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379131>

PEDAGOGIKA FANINING RIVOJLANISHI VA ASOSIY MASALALARI

Dawletnazarova Dilnaz

*Ajiniyoz nomidagi NDPI Pedagogika fakulteti „Pedagogika” kafedrasida
assistent-o’qituvchisi*

Yuldashov Obodjon Yaxshimurod o’g’li

Xasanbayeva Zumrad Qahramon qizi

Mavlonberganova Umida Ilhomjon qizi

Pedagogika fani hozirgi davrda har qachongidan ham muhim rivojlanish davriga kirdi. Chunki mustaqil O'zbekiston Respublikasining kelajagi unda kamol topayotgan yosh avlod tarbiyasiga bog'liq. “Ta'lim to'g'risida”gi Qonun Birinchi Prezidentimiz I.Karimov O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisining I - chaqiriq 2-sessiyasida “O'zbekiston siyosiy – ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy tamoyillari” haqida qilgan ma'ruzasida pedagogik tadqiqotlar oldiga muhim talablar qo'ydi. “Zamonaviy yuksak texnologiyalarda ishlay oladigan, bozor Qonunlariga mos yangicha fikrlay biladigan mutaxassislarni tayyorlash hozirgi kun vazifasi” ekanligi va buning uchun “Maktab-o'rta-oliy ta'lim, ilmiy – tadqiqot institutlari shaklidagi ilmiy – ma'rifiy komplekslarni vujudga keltirish lozimligini ta'kidladi. Pedagogik ilmiy – tadqiqot ishlari bilan faqat ilmiy hodimlargina emas, balki maktab o'qituvchilari ham shug'ullanishlari, ularning ijodiy ishlari ta'lim- tarbiya jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Universitet va pedagogika institutlarida talabalarning ilmiy – tadqiqot ishlari, asosan, professional-pedagogik, o'quv-tarbiyaviy yo'nalishda amalga oshiriladi. Uning asosiy vazifasi quyidagilardan iborat:

–talabalarda izlanishga, tadqiqotchilik faoliyatiga, o'quv-tarbiyaviy ishlarga ijodiy yondashishni rivojlantirish;

–mutaxassislikka oid va pedagogik-psixologik fanlarga oid o'quv-tadqiqot ko'nikma va malakalarini shakllantirish;

–adabiyotlar va boshqa ilmiy manbaalarni o'rganish va tahlil qilish qobiliyatlarini o'stirish;

–o'quvchilar bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiyaviy ishlar, shuningdek, mutaxassislik fanlari sohasidagi muammolarni ko'ra olish va shu sohada ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish ko'nikma va malakalarini egallash;

–o'z faoliyatini muvafaqqiyatli tashkil qilishda ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanishga o'rgatish.

Pedagogika oliy o'quv yurtlarida talabalar bajaradigan ilmiy tadqiqot ishlari ikki yo'nalishda tashkil qilinadi: birinchisi, o'quv mashg'ulotlari bilan bog'liq bo'lgan tadqiqot ishlari, ya'ni o'quv-tadqiqot ishlari; ikkinchisi, auditoriyadan tashqaridagi ilmiy-tadqiqot ishlari. O'quv mashg'ulotlari bilan bog'liq bo'lgan tadqiqot ishlariga quyidagilar kiradi:

– o'quv predmetlaridan amaliy mashg'ulotlar uchun tajriba va eksperiment materiallarini to'plash;

– qo'shimcha adabiyotlarni, ayniqsa ilmiy-tadqiqot metodlari va metodologiyasi masalalari bilan bog'liq bo'lgan adabiyotlarni (vatan va chet el adabiyotlarini) o'rganish va tanqidiy tahlil qilish;

–to'plangan tadqiqot materiallari asosida referat va ma'ruzalar yozish.

–kurs bitiruv va diplom ishlarini tajriba tadqiqot yo'nalishida bajarish.

Auditoriyadan tashqaridagi ilmiy-tadqiqot ishlariga quyidagilar kiradi:

- talabalarning ilmiy to'garaklardagi ishlari. Bunday to'garaklarda talabalar ilmiy bilish metodlarini, tadqiqot usullarini o'rganadilar, adabiyotlar va boshqa ilm manabaalari asosida hisobotlar yozadilar, o'zlarining tadqiqot ishlari haqida chiqishlar qiladilar, turli masalalarni muhokama qilishda, munozaralarda qatnashadilar;

- kafedra o'qituvchilari, doktorantlar, shuningdek, maktablar, xalq ta'limi tizimidagi ilmiy-metodik muassasalari tomonidan olib boriladigan tadqiqot ishlarida qatnashish;

- o'zining tadqiqot materiallari asosida ma'ruzalar va chiqishlar qilish;

I-II kurslarda talabalar kafedra o'qituvchilari rahbarligida pedagogik-psixologik va o'z mutaxassisligi yuzasidan dastur topshiriqlariga muvofiq o'quv xarakteridagi tadqiqot ishlarini bajaradilar. O'qigan, bilganlarini yozma bayon qilishga o'rganadilar, ilmiy tushunchalarni, qoidalarni o'z tushunchasi bilan solishtiradi. Faktlar orasida aloqalarni tushunadi va mustaqil fikrlaydi. Referat yozish davomida talabalar adabiyotlar bilan ishlash malakasini egallaydi, muhim nazariy masalalarni mustaqil hal qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ilmiy ishlarni rasmiylashtirish kabi qoidalar bilan ham tanishadi. Ayrim kurslarning oxirida o'tkaziladigan o'quv konferensiyalari ham talabalarni ilmiy-tadqiqot ishlariga o'rgatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ishning bu shakli referativ ishga bog'lanadi va unga suyanadi. Ma'ruzachilar muammo yuzasidan eng yaxshi referat yozgan talabalardan tanlanadi. Ularning chiqishlarini boshqalar to'ldiradilar. Har bir ma'ruza to'ldiriladi, muhokama qilinadi. Bunday konferensiyalar o'quv yili oxirida o'tkaziladi.

Tarbiya, ya'ni pedagogik muammolarga bunday qiziqishni shuni bilish bilan izohlash mumkinki, O'zbekiston Respublikasining istiqloli davrida tarbiyaning roli yanada oshib bormoqda. Pedagogika fani kelajak avlodni tarbiyalashning asoslarini belgilab berishi lozim.

Pedagogika fanining rivojlanishi faqat ilmiy hodimlarning tadqiqotlari bilangina kifoyalanib qolmaydi. Bu ishga keng o'qituvchilar ommasi – intellegentlar ham bosh qo'shsa, fanning rivojlanishi ancha yuqori bo'ladi. Pedagogika tajribalarni umumlashtirish, uning yutuqlarini amaliyotga qo'llash, pedagogika fanining va maktabdagi o'quv tarbiyaviy jarayonlar samaradorligiga ta'sir qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N. Sobirova. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari davlat va huquq asoslari darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish “XALQ TA'LIMI” O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGINING ILMIY-METODIK JURNALI – T., 2020. – 40b.
2. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. “Sano-standart” nashriyoti. Toshkent – 2017.
3. <http://hozir.org>